

АЛГОРИТМЫ РАСШИРЕННЫХ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОГНЯ И ДЫМА (DILATED CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS, DILATED CNN)

Мадаминов Адхамбек Тулкин ўгли

магистр, Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми

Абдусаломов Акмалбек

доцент, Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация: В данном исследовании предлагается надежный подход на основе глубокого обучения для обнаружения огня и дыма с использованием расширенных сверточных нейронных сетей (CNN). Традиционные методы обнаружения пожаров часто опираются на созданные вручную признаки, которым не хватает адаптивности, необходимой для сложных условий, что приводит к ненадежной работе в сложных сценариях. Предлагаемая модель решает эти проблемы за счет использования расширенных сверток, которые расширяют возможности извлечения признаков, сохраняя при этом эффективность вычислений, что делает модель пригодной для использования в системах безопасности в режиме реального времени. В исследовании использован набор данных, состоящий из различных изображений огня и дыма, полученных из публичных хранилищ и реальных сценариев. Эти данные подверглись предварительной обработке, такой как изменение размера, нормализация и увеличение для повышения надежности и обобщения. Архитектура сочетает в себе конволюционные слои, регуляризацию отсева и сигмоидальную функцию активации, предназначенную для задач бинарной классификации. Всесторонние эксперименты подчеркивают превосходную производительность модели по сравнению с традиционными архитектурами AlexNet, VGGNet и ResNet, демонстрируя высокую точность и устойчивость при различных условиях освещения и плотности дыма. Однако в исследовании признаются проблемы, возникающие в экстремальных погодных условиях, таких как густой туман или сильный дым, когда отличительные признаки становятся менее очевидными. Для устранения этих недостатков будущая работа будет направлена на интеграцию мультиспектральных изображений и временного анализа данных для дальнейшего развития.

Ключевые слова: CNN, Обнаружение пожара, Расширенные сверточные нейронные сети, Обнаружение дыма, Глубокое обучение, Расширенные свертки, Нейронные сети, Классификация изображений.

Введение. Проблема обнаружения огня и дыма является одной из наиболее важных задач в области обеспечения безопасности, так как возгорания представляют угрозу для жизни людей и сохранности имущества. Современные системы видеонаблюдения предоставляют новые возможности для решения этой проблемы, однако существующие технологии имеют свои ограничения. Традиционные системы обнаружения пожаров в основном полагаются на использование физических сенсоров, таких как тепловые, дымовые и пламя-детекторы. Эти устройства часто сталкиваются с ложными срабатываниями, требуют человеческого вмешательства для подтверждения тревог и могут задерживать процесс обнаружения. С развитием компьютерного зрения и глубокого обучения появляются новые подходы к автоматическому обнаружению огня и дыма, которые могут быть интегрированы в существующие системы видеонаблюдения. Эти методы обладают преимуществами, такими как автоматизация анализа видео, высокая скорость реагирования и возможность точного определения параметров пожара. Однако внедрение таких технологий также сопряжено с трудностями, включая влияние условий освещения, теней и низкого качества изображений. Для решения этих проблем в данном исследовании предлагается новый метод автоматического обнаружения огня и дыма, основанный на сверточных нейронных сетях с расширенными свертками. Этот подход позволяет модели учитывать как локальные, так и глобальные особенности изображения, улучшая точность и снижая вероятность ложных тревог. Созданный набор данных включает изображения огня и дыма из различных источников, что повышает способность модели обобщать данные. Цель исследования заключается в разработке надежного метода обнаружения огня и дыма, который можно интегрировать в существующую инфраструктуру. Разработанный подход направлен на повышение точности, скорости обнаружения и снижение количества ложных тревог, что делает его перспективным для использования в реальных условиях.

Сверточные Нейронные Сети (CNN). С развитием глубокого обучения появились решения, которые значительно превосходили предыдущие подходы благодаря автоматическому извлечению признаков и обучению на больших объемах данных. Глубокие нейронные сети, в частности сверточные нейронные сети (CNN), стали основой для задач обнаружения и классификации объектов в изображениях и видео. Сети на основе CNN демонстрируют высокую точность в задачах обнаружения огня и дыма благодаря способности автоматически извлекать признаки и адаптироваться к различным условиям. Одним из решений стало использование генеративных подходов для дополнения ограниченного объема данных, что позволяет улучшить обучение моделей. Также применяются многослойные нейронные сети с итеративным обучением, что способствует более точному обобщению признаков и повышает устойчивость моделей к изменениям в данных.

Современные архитектуры CNN, такие как AlexNet, SqueezeNet, GoogleNet и MobileNetV2, показали высокие результаты при детектировании пожаров. Однако их вычислительная сложность и большой размер остаются ограничивающими факторами, особенно при использовании на устройствах с низкой производительностью. Внедрение облегченных версий сетей позволило сократить количество параметров без значительных потерь в точности. Дополнительно в современных моделях используются механизмы внимания, которые позволяют фокусироваться на значимых областях изображения, улучшая представление признаков. Такие подходы повышают точность классификации и обеспечивают более эффективное детектирование в сложных сценах, где огонь или дым могут быть частично скрыты или зашумлены.

Современные модели глубокого обучения отличаются высокой адаптивностью и способностью автоматически извлекать многомасштабные признаки из изображений. Однако для их обучения по-прежнему требуются большие объемы размеченных данных и значительные вычислительные ресурсы. В данной работе предлагается модель на основе **расширенных сверточных нейронных сетей (Dilated CNNs)**, которая использует расширенные свертки для охвата большего контекста при минимальной вычислительной сложности. Небольшое количество слоев и компактные ядра позволяют улучшить обобщающую способность модели и снизить требования к вычислительным ресурсам.

Рисунок 1. Примеры изображений, показывающих (а) огонь; (б) дым.

Предлагаемая модель. Для задачи обнаружения огня и дыма были рассмотрены популярные архитектуры глубокого обучения, такие как AlexNet, VGGNet, ResNet и Inception V3. Эти модели достигли высоких результатов в задачах классификации изображений, но их избыточная глубина и сложность не подходят для простой бинарной классификации.

Предложенная модель основана на расширенных сверточных слоях (dilated convolutions), которые позволяют эффективно учитывать контекст, минимизируя количество параметров. Она использует небольшое количество сверточных слоев, чтобы избежать переобучения, применяет ядро свертки размером 3×3 для извлечения мелких, но важных признаков, и включает Dropout-регуляризацию для предотвращения переобучения. Уравнение (1) выражает стандартную свертку, а уравнение (2) - расширенную свертку.

$$(F * k)(p) = \sum_{s+t=p} F(s)k(t) \quad (1)$$

$$(F * k_l)(p) = \sum_{s+lt=p} F(s)k(t) \quad (2)$$

Расширенная свертка позволяет сети получить больше информации из контекста и требует меньше вычислительного времени при меньшем количестве параметров, а также позволяет модели выполняться быстрее, чем модель, использующая обычную свертку. Часто расширенная свертка используется для сегментации изображений, где каждый пиксель маркируется соответствующей категорией. Поэтому выходной сигнал сети должен иметь тот же размер, что и входное изображение.

Архитектура модели включает входной слой, принимающий изображения размером $100 \times 100 \times 3$ (ширина \times высота \times каналы). Далее идут четыре сверточных слоя с увеличением числа фильтров (128, 256, 512), за которыми следуют max-pooling слои для уменьшения размерности. После этого два полносвязных слоя с 2048 нейронами выполняют классификацию, а выходной слой с сигмоидной активацией определяет вероятность бинарной классификации (огонь/дым).

Рисунок 2. Структура сети на основе расширенных сверточных нейронных сетей.

Предложенная архитектура уменьшает вычислительную сложность за счет использования небольшого числа параметров. Она демонстрирует эффективное обобщение благодаря расширенным сверткам и компактности структуры. Также модель легко интегрируется в устройства с низкой вычислительной мощностью.

Для оптимизации использовался алгоритм SGD с моментумом 0.99. Регуляризация включала L2-регуляризацию с коэффициентом 5×10^{-4} и Dropout. Архитектура включает последовательное применение входного слоя, сверточных и max-pooling слоев, с постепенным увеличением фильтров до 512. Финальная часть состоит из полносвязных слоев с Dropout и выходного слоя с активацией сигмоид, что позволяет эффективно классифицировать входные данные.

Результаты и сравнения. Для анализа эффективности предложенной модели были проведены обширные эксперименты, включающие тестирование на различных наборах данных. Изучались такие параметры, как размер ядра (3×3 , 5×5 , 7×7), степень расширения (dilation rate: 1, 2, 3) и количество сверточных слоев (2, 3, 4, 5). Модель с расширенными свертками и ядром 3×3 показала точность на уровне 99.53%, что превышает результаты моделей без расширения (97.53%). Также наблюдалось значительное улучшение на сложных сценах, где стандартные свертки демонстрировали рост ошибок до 5%. Производительность предложенной модели была сравнена с известными архитектурами глубокого обучения. Например, VGG16 достигла точности 98.67%, Inception V3 — 98.31%, а ResNet50 — 98.79%. Предложенная модель превзошла их, продемонстрировав не только более высокую точность, но и меньшую вычислительную сложность. Общее количество параметров модели составило 24M, что значительно меньше по сравнению с AlexNet (60M) или VGGNet (138M). Метрики F1-оценки и полноты также были выше: $F1 = 0.9892$, против 0.9278 у VGG16.

Ограничения. Предложенный метод может допускать ошибки на ранних этапах, когда значения пикселей на изображениях огня и дыма очень близки к значениям пикселей фона. Данный метод в основном сталкивается с этой проблемой в пасмурную погоду. В попытке преодолеть эту проблему мы в настоящее время экспериментируем с наборами данных, содержащими спутниковые изображения дыма (USTC_SmokeRS), которые состоят из RGB-изображений более сложного рельефа. В области исследований изображения наборов данных играют важную роль в обнаружении дымовых сцен.

Заключение. В данном исследовании была предложена новая архитектура модели глубокого обучения для классификации изображений огня и дыма, основанная на использовании расширенных сверток. Эта архитектура сочетает простоту и эффективность, демонстрируя улучшение в задачах бинарной

классификации по сравнению с традиционными методами. Предложенная модель справляется с задачей обнаружения огня и дыма на изображениях, включая сцены с переменными условиями освещения, тенями и помехами. Это делает её перспективной для использования в системах видеонаблюдения, автоматических пожарных сигнализациях и других приложениях, связанных с обеспечением безопасности. Однако модель имеет некоторые ограничения, такие как снижение точности в условиях сильной облачности или плотного задымления, где визуальные признаки огня и дыма становятся схожими с фоном. Это подчёркивает необходимость дальнейшего исследования и улучшения подхода. Возможным решением может быть использование данных с других сенсоров, таких как тепловизионные камеры, а также увеличение разнообразия обучающей выборки с помощью синтетически созданных изображений. В будущем планируется доработка модели для улучшения её работы на мобильных устройствах и встраиваемых системах, а также интеграция временных данных для анализа видеопотоков. Расширение набора данных и активное обучение помогут ещё больше повысить её производительность. Заключая, предложенная архитектура демонстрирует высокую применимость и потенциал в решении задач безопасности.

Список использованной литературы:

1. **Govil, K.; Welch, M.L.; Ball, J.T.; Pennypacker, C.R.** Preliminary Results from a Wildfire Detection System Using Deep Learning on Remote Camera Images. *Remote. Sens.* 2020, 12, 166.
2. **Pan, H.; Badawi, D.; Cetin, A.E.** Computationally Efficient Wildfire Detection Method Using a Deep Convolutional Network Pruned via Fourier Analysis. *Sensors* 2020, 20, 2891.
3. **Namozov, A.; Cho, Y.I.** An Efficient Deep Learning Algorithm for Fire and Smoke Detection with Limited Data. *Adv. Electr. Comput. Eng.* 2018, 18, 121–128.
4. **Simonyan, K.; Zisserman, A.** Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR)*, San Diego, CA, USA, 7–9 May 2015.
5. **Jiang, Q.; Wang, Q.** Large space fire image processing of improving canny edge detector based on adaptive smoothing. *Proc. Int. CICC-ITOE 2010*, 1, 264–267
6. **Krizhevsky, A.; Sutskever, I.; Hinton, G.E.** ImageNet classification with deep convolutional neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems 25*; Pereira, F., Burges, C.J.C., Bottou, L., Weinberger, K.Q., Eds.; Curran Associates Inc.: Red Hook, NY, USA, 2012; pp. 1097–1105.

7. **He, K.; Zhang, X.; Ren, S.; Sun, J.** Deep Residual Learning for Image Recognition. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV, USA, 26 June–1 July 2016; pp. 770–778.
8. **Szegedy, C.; Vanhoucke, V.; Ioffe, S.; Shlens, J.; Wojna, Z.** Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision. In Proceedings of the 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV, USA, 27–30 June 2016; pp. 2818–2826.
9. **Srivastava, N.; Hinton, G.; Krizhevsky, A.; Sutskever, I.; Salakhutdinov, R.** Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting. *JMLR* 2014, 15, 1929–1958.
10. **Ba, R.; Chen, C.; Yuan, J.; Song, W.; Lo, S.** SmokeNet: Satellite Smoke Scene Detection Using Convolutional Neural Network with Spatial and Channel-Wise Attention. *Remote. Sens.* 2019, 11, 1702.